

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA MATEMÁTICA, SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL TÉCNICO MEDIO CONTABILIDAD

THE TEACHING OF MATHEMATICS AND THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE AVERAGE TECHNICIAN IN ACCOUNTING

Haydee Caballero Veranes
Dirección Municipal de Educación Guantánamo
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0147-8677>
veranes250767@gmail.com

Luis Ángel Kerton Manners
Universidad Guantánamo
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9251-9966>
lkertonm@gmail.com

...

Correspondencia: veranes250767@gmail.com

RESUMEN

Esta investigación parte de las insuficiencias observadas en las clases de Matemática; donde los contenidos impartidos no contribuyen a la formación profesional de los estudiantes de la especialidad Contabilidad, no hay una vinculación de estos con las habilidades profesionales a desarrollar. Esto permite considerar el siguiente problema científico: ¿Cómo desarrollar los contenidos de la Matemática que influyan en la formación profesional de los estudiantes de la especialidad Contabilidad en la provincia de Guantánamo? Ante esta situación la profesionalización de la Matemática juega un importante papel, partiendo de profesionalizar el contenido, al docente y a los estudiantes, ya que este proceso no se realiza de forma sistémica. Se propone como objetivo, diseñar una estrategia metodológica para la profesionalización del contenido de la Matemática que contribuya a la formación profesional del Técnico Medio en Contabilidad. En su carácter metodológico, se asumió la posición filosófica del Materialismo Dialéctico con la utilización de métodos de investigación científico del nivel teórico, empírico y estadístico que permiten elaborar la estrategia fundamentada en la Pedagogía Profesional.

Palabras clave: Profesionalización, Matemática, Formación Profesional, Contabilidad, Técnico Medio.

Abstract

This research is based on the insufficiencies observed in Mathematics classes; where the contents taught do not contribute to the professional training of students of the accounting specialty, there is no link between these and the professional skills to be developed. This allows us to consider the following scientific problem: How to develop the contents of Mathematics that influence the professional training of students of the accounting specialty in the province of Guantánamo? In this situation, the professionalization of Mathematics plays an important role, starting from professionalizing the content, the teacher and the students, since this process is not carried out in a systemic way. The objective is to design a methodological strategy for the professionalization of the content of Mathematics that contributes to the professional training of the Middle Technician in

Accounting. In its methodological nature, the philosophical position of Dialectical Materialism was assumed with the use of scientific research methods at the theoretical, empirical and statistical level that allow the development of the strategy based on Professional Pedagogy.

Keywords: Professionalization, Mathematics, Vocational Training, Accounting, Middle Technician.

A PROFISSIONALIZAÇÃO DA MATEMÁTICA, SUA INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO CONTÁBIL

Resumo

Esta pesquisa baseia-se nas insuficiências observadas nas aulas de Matemática; quando os conteúdos ministrados não contribuem para a formação profissional dos estudantes da especialidade Contabilidade, não existe qualquer ligação entre estes e as competências profissionais a desenvolver. Isto permite-nos considerar o seguinte problema científico: Como desenvolver os conteúdos de Matemática que influenciam a formação profissional dos estudantes da especialidade Contabilidade na província de Guantánamo? Nesta situação, a profissionalização da Matemática desempenha um papel importante, a partir da profissionalização do conteúdo, do professor e dos alunos, uma vez que este processo não é realizado de forma sistêmica. O objetivo é desenhar uma estratégia metodológica para a profissionalização do conteúdo de Matemática que contribua para a formação profissional do Técnico Médio em Contabilidade. Na sua natureza metodológica, assumiu-se a posição filosófica do Materialismo Dialético com a utilização de métodos de investigação científica ao nível teórico, empírico e estatístico que permitem o desenvolvimento da estratégia baseada na Pedagogia Profissional.

Palavras-chave: Profissionalização, Matemática, Formação Profissional, Contabilidade, Técnico Médio.

LA PROFESSIONNALISATION DES MATHÉMATIQUES, SON INFLUENCE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS COMPTABLES

Résumé

Cette recherche s'appuie sur les insuffisances observées dans les cours de Mathématiques ; lorsque les contenus enseignés ne contribuent pas à la formation professionnelle des étudiants de la spécialité Comptabilité, il n'y a aucun lien entre ceux-ci et les compétences professionnelles à développer. Ceci nous permet de considérer le problème scientifique suivant : Comment développer les contenus de mathématiques qui influencent la formation professionnelle des étudiants de la spécialité Comptabilité dans la province de Guantanamo ? Dans cette situation, la professionnalisation des mathématiques joue un rôle important, à commencer par la professionnalisation du contenu, de l'enseignant et des élèves, puisque ce processus ne se déroule pas de manière systémique. L'objectif est de concevoir une stratégie méthodologique pour la professionnalisation du contenu des mathématiques qui contribue à la formation professionnelle du technicien intermédiaire en comptabilité. Dans sa nature méthodologique, la position philosophique du matérialisme dialectique a été assumée avec l'utilisation de méthodes de recherche scientifique au niveau théorique, empirique et statistique qui permettent le développement de la stratégie basée sur

la pédagogie professionnelle.

Mots-clé: Professionnalisation, Mathématiques, Formation Professionnelle, Comptabilité, Technicien Moyen.

INTRODUCCIÓN

El perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, como proceso sistemático y continuo, crea las condiciones para el desarrollo de un proceso enseñanza – aprendizaje, con la calidad requerida para cada sistema educativo. Lo anterior conduce a reconocer la importancia de la actualización permanente de las concepciones y formas de desarrollar el trabajo metodológico, como principal alternativa para la participación efectiva de los profesores en el proceso docente - educativo.

Sin embargo, en la revisión de la bibliografía realizada sobre la profesionalización de la Matemática en la Educación Técnica y Profesional (ETP), se constató que, en sentido general, se han propuesto sistema de ejercicios, tareas docentes y actividades prácticas en el proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura para diferentes especialidades, pero no se ha profundizado en las alternativas de preparación metodológica de los profesores para enfrentar este proceso. De igual manera, en el caso de la especialidad de Contabilidad, el mayor número de investigaciones realizadas se refieren a la Educación Superior.

A partir de esta situación, en la presente investigación, se planteó como objetivo, diseñar una estrategia metodológica para la profesionalización del contenido de la Matemática que contribuya a la formación profesional del Técnico Medio en Contabilidad. En la misma se asumió la posición filosófica del Materialismo Dialéctico con la utilización de métodos de investigación científico del nivel teórico, empírico y estadístico que permiten elaborar la estrategia fundamentada en la Pedagogía Profesional.

DESARROLLO

Las exigencias planteadas al proceso pedagógico de la Educación Técnica y Profesional y los objetivos de la política educacional cubana, evidencian la necesidad del perfeccionamiento continuo de la enseñanza de la Matemática, asignatura llamada a jugar un papel relevante desde sus objetivos, direccionados para demostrar una concepción científica del mundo y una cultura político – ideológica, que se materializa a través del modo en que se argumentan los contenidos matemáticos.

En este sentido, se comparten planteamientos como los expresado por Fernández Haber y Domínguez Delgado (2010); Milián Izquierdo, Gato Armas y Sánchez Riesgo (2017); Cedeño Intriago, Escalona Reyes y Verdiel Reyes (2019); y Sánchez García (2019), quienes reflexionan sobre el papel de la Matemática en la formación de los técnicos medios y afirman que esta posibilita formar adecuadamente el pensamiento analítico y lógico, el rigor demostrativo de la realidad, el sentido de la exactitud y la aproximación real de la información, la objetividad numérica y del cálculo, le aportan las herramientas necesarias para su desempeño profesional, elementos estos que les son esenciales para el mundo económico y financiero en el cual se van a desempeñar, sin embargo esto no es suficiente pues se queda en la teoría, no se logra que a partir de la profesionalización del contenido

se contribuya a la formación profesional del estudiante.

Estos planteamientos refuerzan las ideas planteadas Caballero Veranes y Kerton Manners (2021), para quienes, los conocimientos, habilidades y valores que le brinda la Matemática a los Técnicos Medios en Contabilidad, les permite tomar decisiones de forma rápida y acertada; así como realizar análisis cuantitativos, y reformar e implementar las dinámicas contables de la empresa, elementos que justifican la importancia y la necesidad de la Matemática, en su formación.

Se realizó un estudio fáctico, donde después de una profunda revisión de los principales documentos normativos vigentes para la gestión y organización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la matemática, se aplicaron encuestas a profesores de matemática y a de las asignaturas de la especialidad de Contabilidad, así como a metodólogos municipales y provinciales de la Educación Técnica y Profesional. Se realizaron, además, controles a clases de Matemática en la especialidad de Contabilidad

A partir de la triangulación de los resultados se obtuvieron las siguientes regularidades:

- En los documentos normativos reconocen la necesidad de proyectar el desarrollo de las habilidades profesionales desde las asignaturas de formación general a partir de la profesionalización, sin embargo, los profesores deben enfrenta este proceso, generalmente, desde la preparación metodológica individualizada.
- Como resultado de la preparación metodológica por área de conocimiento, no se profundiza en el trabajo interdisciplinario en general y hacia la profesionalización en particular, en las clases de Matemática.
- La profesionalización no se enfocada como un proceso, sino como un momento donde se utiliza la propuesta de ejercicios de matemática que hacen referencia a términos de la especialidad. prevaleciendo la tendencia a la enseñanza tradicional de los contenidos de la Matemática, en fusión del ingreso a la Educación Superior

Teniendo en cuenta estas regularidades, se diseña una estrategia metodológica para contribuir a la formación profesional del técnico medio de Contabilidad desde la enseñanza de la Matemática.

La estrategia metodológica se fundamenta, en el principio de la dialéctica materialista: la concatenación universal de los fenómenos, como base epistemológica de la profesionalización, al garantizar la integración de los contenidos esenciales de la Matemática con las habilidades profesionales a desarrollar por los Técnicos Medios en Contabilidad, la que se materializa en la ejecución de actividades de superación, preparación y capacitación de los docentes que garantice la estructuración del contenido en el proceso de enseñanza - aprendizaje profesionalizado. Esta cuestión es respaldada por la Teoría del Conocimiento de Lenin, que declara que el mismo se produce siguiendo el camino de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de éste a la práctica.

La estrategia también se sustenta en la relación entre la actividad y la comunicación, según se expresa en el enfoque histórico cultural de Vigotsky y sus seguidores. Se distingue la profesionalización, la estructuración del contenido matemático, las leyes, categorías y principios de la didáctica, así como la relación entre las categorías didácticas objetivo - contenido - método según Klingberg (1972); Danilov, Skatkin (1980); Addine (2004)

Esta estrategia metodológica, favorece la superación, preparación y capacitación profesionalizada de los docentes de Matemática a través de dos vías la docente metodológica y científico metodológica, en función de lograr un aprendizaje desarrollador profesionalizado en los técnicos medios en Contabilidad, la determinación de las acciones didácticas - metodológica que garanticen un trabajo coherente en el departamento, así como la utilización de diferentes fuentes de información del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la Educación Técnica y Profesional.

Para la elaboración de esta estrategia metodológica, se han tenido en cuenta los criterios presentados por De Armas Ramírez, Lorences González y Perdomo Vázquez (2003), donde se explica que una estrategia debe poseer una fundamentación, a partir de un diagnóstico, plantear un objetivo general del que se deriva la planeación estratégica, su instrumentación y evaluación.

La estrategia metodológica que se propone, se caracteriza por ser:

1. Objetiva: Porque toda la proyección estratégica está concebida a partir de los resultados del diagnóstico realizado a los docentes y estudiantes en su contexto de actuación.
2. Flexible: Es orientadora, operativa y funcional, las indicaciones metodológicas, y, por ende, las acciones metodológicas pueden variar en dependencia de las características y experiencia de los docentes y estudiantes.
3. Dinámica: Reconoce y acepta el carácter complejo, dinámico y didáctico del proceso enseñanza - aprendizaje de la Matemática, ofrece a los docentes la posibilidad de contextualizar su actuación a partir de las características de sus estudiantes y su especialidad, tiene en cuenta las condiciones históricas concretas en que se desenvuelve la Educación Técnica y Profesional en el municipio Guantánamo.

El núcleo central de esta estrategia es el trabajo metodológico profesionalizado en el departamento, que comprende el conjunto de acciones que realizan los docentes y la interacción que se debe producir entre la forma de enseñar, de aprender, y de evaluar. En este sentido, el trabajo metodológico es reconocido como una forma cualitativamente superior de dirección educacional, y su manifestación (en el plano didáctico), es una dirección estratégica.

Los aspectos esenciales que se alcanzarán con la estrategia metodológica que se presenta, son:

- a) Promover la estructuración metodológica del contenido matemáticos de acuerdo con las necesidades profesionales del Técnico Medio en Contabilidad.
- b) Promover la superación, preparación y capacitación profesionalizada de los docentes de Matemática que trabajan con la especialidad de Contabilidad.

Para la conformación de la estrategia, se tuvieron en cuenta criterios como los de Marimón Carrazana y Guelmes Valdés (2005), para quienes una estrategia metodológica es un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la transformación de la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, tomando como base los métodos y procedimientos para el logro de los objetivos determinados en un tiempo concreto. Entre sus fines se cuenta el promover la formación y desarrollo de estrategias de aprendizaje en los escolares.

De igual manera, en este trabajo se asume la definición de estrategia metodológica, aportada por estos autores, teniendo en cuenta que ésta se trabaja como un sistema de acciones por etapas, las cuales permite la preparación del docente y a su vez trabaja en la transformación del proceso de enseñanza - aprendizaje, a partir de la adecuación didáctica de los componentes del proceso enseñanza - aprendizaje, durante el tratamiento a la estructuración metodológica profesionalizada del contenido matemático.

Esta estrategia metodológica consta del Objetivo general, precisiones para su aplicación, etapas con sus acciones y la evaluación y control de la misma:

Objetivo General

Lograr la preparación didáctica - metodológica de los docentes, para realizar la estructuración metodológica profesionalizada del contenido matemático, de manera sistematizada, transformadora y axiológica, a fin de garantizar la dirección de un proceso enseñanza – aprendizaje de la Matemática que contribuya a la formación profesional del técnico medio en Contabilidad. La estrategia metodológica que se propone, está estructurada por cuatro etapas

Primera etapa: Diagnóstico.

Objetivo: Identificar las principales problemáticas de la enseñanza de la Matemática en la formación profesional de los técnicos medios en Contabilidad.

Esta etapa constituye el punto de partida para el cumplimiento de las diferentes actividades, se reflexiona acerca del estado real del problema y lo que se desea alcanzar, convirtiendo al diagnóstico en un elemento fundamental para diseñar acciones concretas a seguir en función de lograr los objetivos propuestos.

El diagnóstico es un proceso racional, sistemático y dinámico que se encarga, a partir del manejo de información organizada y sistematizada, determinar inferencias para la toma de decisiones en el cumplimiento de los objetivos y funciones que tiene encomendada a la Matemática en la

especialidad de Contabilidad.

En este trabajo se coincide con los elementos planteada por el M. Sc. Pardo (2008) en su investigación, que el diagnóstico es un proceso y un resultado, un estudio sistemático, que crea las condiciones para la toma de decisiones y pronostico del futuro, pero al mismo tiempo, debe propiciar la actualización sistemática, para realizar los ajustes necesarios en tiempo real.

Esta fase, es para aportar los elementos necesarios sobre las incidencias de la Matemática en la formación profesional de los técnicos medios en Contabilidad, detectar las necesidades y potencialidades y contribuir a determinar los objetivos estratégicos, así como los ajustes en su ejecución, se incluye un triple diagnóstico, a partir de tener en cuenta las siguientes direcciones:

- a) Diagnóstico a los docentes
- b) Diagnóstico a los programas de estudio
- c) Diagnóstico a los estudiantes.

El diagnóstico a los docentes, se realiza para conocer el estado real de preparación y las necesidades de superación, preparación y capacitación de los docentes de Matemática que imparten clase en la especialidad de Contabilidad. Incluye, además, el nivel de preparación metodológica, así como la organización del trabajo metodológico en el departamento y otros niveles organizativos. Por ello, en el mismo se recopilará información sobre:

- El dominio del contenido de la Matemática y las habilidades comunes con las asignaturas del área técnica (mapeo).
- Conocimiento que poseen los docentes de Matemática sobre el modelo del profesional de la especialidad de Contabilidad (Objeto de trabajo y campo de acción de la especialidad, Tareas y ocupaciones, Objetivos y Habilidades Profesionales).
- El dominio de los contenidos de Matemática que tributan a la especialidad de Contabilidad y lo que la especialidad Contabilidad necesita de la Matemática para el desarrollo de habilidades profesionales.

Es necesario el dominio de los documentos normativos - metodológicos e indicaciones y el mapeo de las asignaturas de formación profesional básica y las de formación profesional específicas como otra de las vías, para hacer la adecuada derivación gradual de los objetivos, con el objetivo de Matemática contribuya a la formación profesional del estudiante de Contabilidad.

El diagnóstico del programa de estudio, implica la valoración de los programas de Matemática y de asignaturas de la especialidad, para establecer las invariantes de los contenidos comunes y establecer las relaciones con las habilidades matemáticas que necesita el estudiante de Contabilidad. En este diagnóstico, se indagará sobre:

- Nivel de Integración de los nodos cognitivos a las temáticas de los programas de las asignaturas, que contribuyen a la estructuración profesionalizada del contenido

- Reconocimiento de los nexos y las relaciones existentes entre la Matemática y la Contabilidad
- Habilidades comunes entre la Matemática y las asignaturas del área técnica

El diagnóstico de los estudiantes, debe detectar los principales problemas docentes de los estudiantes, en sentido general, y los problemas profesionales específicos que afectan su formación profesional, o inciden en el cumplimiento del objeto de la profesión, así como el nivel de las habilidades matemáticas y los modos de actuación profesional en su esfera de actuación y de acuerdo al año en que se encuentran.

En este diagnóstico, se debe incluir:

- Dominio del contenido matemático por parte de los estudiantes
- Control de las habilidades profesionales afectada
- Interés vocacional y motivación por la especialidad que estudia

Para realizar el diagnóstico en las tres dimensiones se sugiere la utilización de los siguientes métodos y técnicas:

- Análisis de los resultados de la actividad planificada
- La observación de los diferentes procesos metodológicos, actividades docentes y extra docentes
- Análisis de documentos: preparación de la asignatura, programas, planes de clases, etc.
- Entrevistas a docentes, estudiantes, directivos.

Segunda etapa: Planeación

Objetivo: Planificar un conjunto de acciones didácticas metodológicas que garanticen la superación, preparación y capacitación de los profesores, para lograr la profesionalización del contenido a partir de la estructuración metodológica de la enseñanza de la Matemática

Proceso de planificación de la estrategia: Consiste en determinar los objetivos estratégicos y establecer todas las acciones y actividades para el cumplimiento de estos. Los objetivos estratégicos son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico que se pretenden lograr en un periodo determinado de tiempo. (Roncancio, 24 de mayo de 2018)

Objetivos estratégicos propuestos son:

1. Mejorar las habilidades técnicas, profesionales y analíticas de los profesores a partir del dominio de la fundamentalización, problematización y la sistematización del contenido matemático para el técnico medio en Contabilidad.

2. Desarrollar sistemas de actividades docentes y extra docentes que garanticen la profesionalización de los profesores, el contenido y los estudiantes durante el proceso de enseñanza de la Matemática.
3. Gestionar un sistema de superación profesional a los profesores de matemática que lo dotes de las herramientas necesarias para realizar la profesionalización del contenido.

Mejorar las habilidades técnicas, profesionales y analíticas de los profesores para la estructuración del contenido matemático a partir de la profesionalización

- Garantizar la profesionalización de los objetivos y contenidos matemáticos, a partir de su derivación gradual
- Lograr la fundamentalización de los contenidos matemáticos en correspondencia con los objetivos de las asignaturas del área técnica de manera que forman parte de un sistema de conocimientos y habilidades profesionales.
- La problematización de la enseñanza de la matemática, a partir de determinar los problemas matemático - profesionales para el Contador podrían contribuir a la formación profesional del estudiante, a partir de demostrar su utilidad en la vida profesional o laboral del técnico medio en Contabilidad.
- Garantizar la integración de lo académico, lo laboral y lo investigativo desde la matemática y las asignaturas de la especialidad.
- Elaborar indicaciones metodológicas para los profesores de Matemática que garanticen la integración de los componentes de la concepción y que estas contribuyan a la formación profesional de los estudiantes.

Desarrollar la superación profesional de los profesores con un enfoque profesionalizado

- Planificar la superación profesional de posgrado a partir de las necesidades de los docentes de Matemática para enfrentar el proceso de profesionalización.
- Garantizar la inserción de los docentes de Matemática en cursos, eventos y proyectos y que tributen a la formación profesional de los estudiantes.
- Elaborar precisiones para la realización de las preparaciones metodológicas profesionalizadas en el departamento, a partir del algoritmo de trabajo diseñado.

Las actividades metodológicas se realizan en correspondencia a lo planificado en el plan anual del centro con respecto al trabajo metodológico y la superación. El propósito fundamental, es establecer relaciones entre las habilidades matemáticas y los contenidos de las asignaturas de formación profesional básica y de formación profesional específica, a partir de situaciones de Contabilidad que para su solución se necesiten las herramientas matemáticas.

Esta actividad metodológica se realizará a partir de: La auto superación de los docentes; considerada esta como un eslabón fundamental para la preparación de los profesores en cuanto al dominio de los contenidos de la Matemática y de la especialidad.

La preparación de la asignatura, es una de las actividades metodológicas que propicia que el profesor domine además de los fundamentos de la misma, los contenidos que por su trascendencia en la formación profesional de los estudiantes se convierten en fundamentales, para ello debe hacer un análisis por las unidades del programa y determinar los nexos comunes y los nodos cognitivos necesarios para su tratamiento.

La realización de un trabajo metodológico profesionalizado debe posibilitar un proceso de enseñanza desarrollador profesionalizado, donde los estudiantes tengan la posibilidad de participar de forma activa en la construcción de su aprendizaje de matemática a partir de los conocimientos adquirido en el área técnica, partiendo de la planificación, organización y control a las actividades de trabajo independiente de los estudiantes, con un enfoque diferenciador.

Para que el colectivo de docentes desde la clase contribuya a la formación profesional del Técnico Medio debe:

- Dominar las actividades y ocupaciones de la especialidad y hasta donde el contenido matemático influye en su desarrollo.
- Establecer cuáles son las habilidades profesionales a desarrollar en cada etapa y año de estudio para ponerla en función de las habilidades matemáticas.
- Diseñar actividades metodológicas contextualizadas que contribuyan a la preparación sistemática y profesionalizada de los profesores de la asignatura, en dependencia de las dificultades que se presenten en cada etapa.

Para la estructuración metodológica de la enseñanza, el trabajo metodológico profesionalizado se debe contar con el sistema objetivo – contenido – método, diseñado para cada clase de Matemática, las regularidades de la asignatura, los nodos cognitivos comunes con las asignaturas del área técnica, el sistema de actividades independiente profesionalizada propuesta en las diferentes formas de organización del proceso.

Sistema de actividades docentes y extra docentes con contenidos matemáticos profesionalizados

- Planificar actividades docentes y extra docentes con el uso de la tecnología de la informática y las comunicaciones.
- Planificar concursos y encuentro de conocimientos que permitan la integración de los contenidos de la Matemática y de las asignaturas del área técnica.
- Muestra de audiovisuales relacionado con la especialidad y la utilidad de los contenidos matemáticos.

El uso de la tecnología de la informática y las comunicaciones, juega un importante papel en el desarrollo de los contenidos matemático en función de la profesión, ya que a través de las teles clases, videos, tutorales y objetos virtuales se puede pueden desarrollar contenidos que son objeto de

aprendizaje matemático en función de la profesión que estas se pueden realizar en la institución educativa o en el hogar. (Conceptos, relaciones, procedimientos, hábitos y habilidades, métodos y formas de trabajo relacionados con la actividad investigadora contemporánea, valores y actitudes universales que distinguen el trabajo científico y tecnológico) deben ser asimilados a través de un sistema de actividades debidamente diseñadas.

Esta etapa agrupa los procesos de organización y planificación de la estrategia metodológica, por tanto, se desarrolla a partir de las siguientes acciones:

Acción 1: Organizar y planificar la aplicación de la estrategia metodológica en la institución educativa seleccionada.

Actividad 1: Presentación ante el consejo de dirección y consejo técnico de la institución educativa la propuesta de investigación (concepción y estrategia).

En el consejo técnico se realiza un taller metodológico para la presentación de la concepción y su aplicación práctica la estrategia metodológica donde quede claro las etapas y acciones a desarrollar, se proponen los grupos que se le aplicaran y los aplicadores o sea el grupo gestor, quedando como un acuerdo su presentación y aprobación ante el consejo de dirección.

Actividad 2: Selección del Grupo gestor, encargada de aplicar la estrategia a los grupos y niveles seleccionados

El grupo gestor es la estructura encargada de aplicar la estrategia en la institución educativa, por ello debe estar presidida por el subdirector docente del centro e integrado por Jefe del departamento de ciencia y del profesor principal de la asignatura, profesores de Matemática de experiencia en la Educación Técnica y Profesional y de asignaturas de la especialidad con alta dependencia de las habilidades matemáticas.

Actividad 3: Aprobación por el consejo de dirección de la institución educativa del grupo gestor para la aplicación de la estrategia metodológica a los grupos y niveles seleccionados.

Acción 2: Planificación y precisiones del sistema de preparación y capacitación científica-metodológica para el grupo gestor encargado de aplicar la estrategia

Esta acción es imprescindible para dotar al grupo gestos de los elementos necesarios e imprescindibles para la planificación, implementación y control de las acciones la estrategia.

Actividad 1: Precisiones para la realización de los talleres didáctico - metodológico, sobre la estructuración metodológica para la profesionalización del contenido de la Matemática.

El propósito fundamental de estos talleres, es establecer nuevas relaciones pedagógicas entre los docentes de formación general y el área técnica, a partir de situaciones matemática que generen un intercambio profesional, teniendo en cuenta que esta puede ser una herramienta

eficaz para contribuir a la formación profesional del futuro Técnico Medio

Estos talleres cumplirán diferentes funciones como: la cognoscitiva, metodológica, así como la de control y evaluación para la formación profesional (anexo: propuesta de talleres), estos se utilizarán como forma organizativa fundamental para la preparación docente metodológica y científico metodológica de los profesores de Matemática.

Actividad 2: Planificar y organizar la superación profesional profesionalizada de los docentes de Matemática

De coordinación con la facultad de educación de la Universidad de Guantánamo, se planifica el diplomado "La Matemática en la labor profesional del Contador" con el objetivo de superar a los profesores de la especialidad en tema como la didáctica general de la Matemática y su vinculación con los procesos contables de la vida.

Actividad 3: Planificar un evento científico – metodológico donde se expongan las principales experiencias pedagógicas sobre el tema

Este evento tiene como objetivo el intercambio de experiencias sobre temáticas tan importante como la interdisciplinariedad, la fundamentalización, sistematización, problematización de la Matemática, la profesionalización y la matemática para la vida.

Tercera etapa: Implementación de las acciones de la estrategia metodológica

Objetivos: Seguimiento y atención a la implementación de las acciones planificadas en la estrategia para lograr la estructuración metodológica para la profesionalización del contenido de la enseñanza de la Matemática

Acción 1: Capacitación y preparación científica-metodológica del grupo gestor y profesores de Matemática.

Actividad 1: Realización de un taller didáctico metodológico sobre el sistema conceptual de la concepción.

En esta actividad le debe quedar claro al grupo gestor los componentes de la concepción y las categorías que la integran, así como la importancia de la misma para el desarrollo de la estrategia.

Actividad 2: Realizar una conferencia especializada sobre Estrategia Metodológica, estructura, funcionalidad e importancia para que los profesores resuelvan los problemas que se presentan en el accionar educativo.

Lo esencial de esta actividad es reactivar los conocimientos de los profesores en cuanto al uso de estrategia para la solución de problemas que se presentan en la práctica educativa y en

particular esta para solucionar los problemas de la matemática en la Educación Técnica y Profesional.

Actividad 3: Taller metodológico sobre la profesionalización del contenido de Matemática para la formación profesional del técnico medio de Contabilidad.

Todas las acciones con sus actividades se realizarán en correspondencia a lo planificado en el plan anual del centro con respecto al trabajo metodológico en el departamento de ciencias.

Cuarta etapa: Evaluación - control.

Objetivo: Controlar y evaluar las acciones diseñadas en la estrategia metodológica para la estructuración profesionalizada del contenido, a partir de desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje de la Matemática.

Este punto adopta un carácter valorativo al posibilitar el control de cada acción y la evaluación final de la estrategia que se fue realizando como proceso, tanto de forma individual como colectiva durante toda la aplicación. Por ello, aunque se presenta como una tercera etapa, esto es solo en el orden de presentación, por cuanto tanto la evaluación como el control se inicia desde el primer paso.

Indicadores a evaluar:

1. Correspondencia de las acciones con el problema a resolver
2. Eficacia de la preparación y capacitación realizada
3. Transformación ocurrida en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de la Matemática en la Educación Técnica y Profesional.

Actividades a desarrollar en la etapa:

Actividad 1. Control sistemático de las acciones diseñadas en cada etapa a partir de las visitas a clases, despachos metodológicos, intercambio científico en eventos y talleres.

Actividad 2. Realizar la valoración de los resultados que se van obteniendo en correspondencia con el diagnóstico y su seguimiento sistemático.

Actividad 3. Diseñar e implementar las acciones necesarias para enfrentar las insuficiencias detectadas y realizar las adecuaciones que se deriven del proceso de retroalimentación.

Al concluir cada etapa se realiza un informe por el grupo gestor y se despacha con el subdirector docentes donde se analizan los resultados y se proyectan nuevas acciones. Al concluir la aplicación de la estrategia debe quedar un folleto de trabajo para la estructuración metodológica del contenido matemático a partir de su profesionalización y que contribuya a la formación profesional de los técnicos medios de Contabilidad.

Para valorar la viabilidad de la estrategia metodológica propuesta, se realizó un estudio de caso, en el Instituto Politécnico “Asdrúbal López Vázquez”, durante el curso escolar 2020-2021, el cual se desarrolló en tres etapas: pre aplicación, aplicación y post aplicación.

La primera etapa, de pre aplicación, permitió preparar las condiciones para la implementación de la concepción teórica metodológica, a través de una estrategia metodológica, para la cual se seleccionaron los profesores de Matemáticas y de otras asignaturas de la especialidad, así como jefes de departamentos y metodólogos que participaron en el estudio de caso. Para ello se desarrolló un taller de socialización donde se explicó la concepción y las características de la estrategia metodológica, logrando motivar y despertar el interés de todos los seleccionados.

En la segunda etapa del estudio de caso, de aplicación, se puso en práctica la estrategia metodológica, concebida a través de cuatro momentos. Uno de diagnóstico, otro de organización y planeación estratégica y un tercero de implementación. También se contó con una etapa de control y evaluación, que comenzó desde el diagnóstico y permitió evaluar el comportamiento de cada una de las acciones y actividades que conformaron la estrategia.

La tercera etapa del estudio de caso, de post aplicación, permitió reflexionar, explicar y valorar el resultado de las acciones y actividades desarrolladas durante la aplicación y definir la factibilidad real de la estrategia y por tanto de la concepción teórico-metodológica. Como vía fundamental se utilizó la aplicación de instrumentos para la recopilación de información a los actores participantes, así como talleres de socialización, donde a través de entrevistas grupales se valoraron los resultados de la investigación.

Como principales resultados, se obtuvo que el 100 % de los participantes en el estudio de caso, coinciden en que las actividades metodológicas integradas entre los profesores de matemática con los de las asignaturas de la especialidad, permitió que la interdisciplinariedad emergiera como elemento esencial para lograr la profesionalidad de la enseñanza de la matemática, así como que, la fundamentalización de la enseñanza de la matemática y la sistematización de sus contenidos, son imprescindibles para que esta profesionalización responda a la formación profesional del Técnico Medio en Contabilidad.

Por otra parte, el 93.3 % de los participantes reconoce que la problematización de la enseñanza de la matemática, a través de los problemas matemático – profesionales, asegura el vínculo entre los conceptos, principios y relaciones matemáticas, con las definiciones e indicadores propios de las asignaturas de la especialidad de Contabilidad.

También existió total coincidencia en que las acciones y actividades para la profesionalización, contribuyó a mejorar la efectividad el trabajo metodológico en función de la formación profesional del futuro contador, al igual que las acciones de superación, como sustento para alcanzar una estructuración metodológica de la profesionalización de del contenido de la Matemática para el Técnico Medio en Contabilidad.

CONCLUSIONES

La investigación realizada corroboró que la asignatura Matemática, no solo contribuye a formar adecuadamente el pensamiento analítico, lógico y de vinculación con la realidad de los estudiantes, sino que además, juega un papel determinante en el desarrollo de las habilidades de análisis, demostración, cálculo y procedimientos matemáticos, que son imprescindible en el formación profesional del Técnico Medio en Contabilidad, lo que impone el perfeccionamiento de la enseñanza de esta asignatura, en fusión de la profesionalización de su contenido.

En correspondencia con lo anterior, la estrategia metodológica, según se comprobó con el estudio de caso, es factible para la estructuración metodológica de la profesionalización del contenido de la Matemática para el Técnico Medio en Contabilidad

REFERENCIAS

- Addine Fernández, F. (2004). ¡Didáctica! ¿Qué didáctica? *En Didáctica: teoría y práctica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.* p. 1-19.
- Caballero Veranes, H. & Kerton Manners L. A. (2021). *Algunas consideraciones didácticas sobre la enseñanza de la Matemática para el Técnico Medio Contabilidad.* Congreso Internacional de Pedagogía 2021, on line en La Habana, Cuba.
- Cedeño Intriago, R., Escalona Reyes, M. & Verdiel Reyes, C. (2019). (2019). La profesionalización de la enseñanza de la Matemática en la Educación Superior. Experiencias en Cuba y Ecuador (Original). *Roca. Revista científico-educacional de la provincia Granma*, 15(4), 120-130. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/7149270.pdf>
- Danilov, M. A., Skatkin, M. N. (1980). *Didáctica de la escuela media.* Ed. Pueblo y Educación
- De Armas Ramírez, N., Lorences González, J., Perdomo Vázquez, J. M. (2003). Caracterización y diseño de los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. *Evento Internacional Pedagogía*, 40.
- Fernández Haber, Y. & Domínguez Delgado, R. (2010). La Matemática En La Contabilidad. *Contribuciones a la Economía*, (2010-08). <https://ideas.repec.org/a/erv/contri/y2010i2010-087.html>
- Klingberg, L. (1972). *Introducción a la didáctica general.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación. p.166- 168.
- Marimón Carrazana, J. A., & Guelmes Valdés, E. L. (2005). *Aproximación al modelo como resultado científico en los resultados científicos como aportes de la investigación educativa.* Villa Clara: Instituto Superior Pedagógico Félix Varela.

Milián Izquierdo, A., Gato Armas, C. A. & Sánchez Riesgo, D. (2017). *La profesionalización de la Matemática en la especialidad Albañilería de la Educación Técnica y Profesional* [Tesis Doctoral, Universidad de Pinar del Río" Hermanos Saiz Montes de Oca]. <https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3030>

Regueiferos Gutiérrez, W., Medina Samé, Y. M., & Briso González, E. (2021). La interdisciplinariedad en la Educación Técnica y Profesional a partir de la profesionalización de los contenidos. *EduSol*, 21(75), 68-82. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-80912021000200068&script=sci_arttext

Roncancio, G. (24 de Mayo de 2018) *Pensemos: ¿Qué es la Planeación Estratégica y para qué sirve?* <https://gestion.pensemos.com/que-es-la-planeacion-estrategica-y-para-que-sirve>

Sánchez García. J. A. (2019) *El desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes de Técnico medio en contabilidad mediante la asignatura matemática*. [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de estudios para la formación laboral, Holguín].

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos